

І.В. Головка, О.Б. Супруненко (Полтава)

Залишки майстерні черняхівського ювеліра з Нижнього Поорілля

У 2009 р. до Центру охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації передана колекція археологічних знахідок, зібрана впродовж 2006-2009 рр. красзнавцем І.В.Бовкуном в ур. Красний Куток на території с.Лівенське Новосанжарського р-ну Полтавської обл. Весь комплекс старожитностей був переданий восени 2009 р. на постійне зберігання до Комсомольського історико-красознавчого музею, який отримав добірку яскравих археологічних знахідок, що репрезентують основні етапи найдавнішої історії регіону степового Поорілля.

Територія, охоплена зборами, розташована у південно-східній частині с. Лівенське Лівенської сільської ради Новосанжарського р-ну Полтавської обл. Це мисоподібне підвищення першої-другої надзаплавних терас правого берегу р. Маячка — правої притоки р. Орель, за 1,5 км від гирла першої, вкрите городами і луками, яке останнє століття використовуються в якості сільськогосподарських угідь. Висота над заплавою — від 1,3-1,8 до 2,2 м. Площа зборів — близько 3 га.

Аналіз підйомних матеріалів дозволив виділити шість хронологічних етапів у заселенні і використанні цієї ділянки: від мезоліту до XVIII ст. Свого часу зібрані І.В.Бовкуном навпроти урочища (на лівому березі) і поряд з ним старожитності III-IV ст. (лівобережна частина) дали підставу локалізувати тут селище черняхівської культури, загальною площею понад 1,2 га. Найбільша концентрація фрагментів гончарного сіроглиняного посуду тоді була відзначена на садибах В.Д.Бовкуна, М.О.Катрушової та В.Г.Можного.

У новій колекції з Лівенського представлені: 23 вироби з каменю, 23 — з кераміки, 4 — зі скла, решта — металеві знахідки.

Помічені під час зборів матеріалів місця особливо щільної концентрації речей дають підстави для виділення у складі колекції комплексу решток майстерні епохи Великого переселення народів. Він знайдений на ділянці ріллі на площі 3-4 кв. м.

Цілком імовірно, що рештки майстерні репрезентують заготовки металу та знаряддя праці ювеліра, бронзові платівки, олов'яний зливоч, ручка казана, заготовки на фібули, а також зібрані в якості металевого брукхту фрагменти псалія, грибоподібної сережки, кинджала і наконечник стріли скіфського часу, які, на нашу думку, могли використовуватися саме майстром

черняхівської культури IV ст. н.е.

Бронзові платівки, різні за формою і розмірами:

1) ножеподібна платівка, в перерізі трикутна. Довжина — 4,5 см, ширина — 1 см. Вірогідно, це — уламок ножа доби раннього бронзового віку;

2) ножеподібна платівка, у перетині трикутна. Довжина — 3 см, ширина — 1 см. Частина бритви доби пізнього бронзового віку;

3) кругла бляшка зі слідами численних механічних ушкоджень і тріщиною в центрі. Діаметр — 4 см;

4) фрагмент подібної попередній бляшки — її половина. Має значні ушкодження та розриви. Діаметр — бл. 4 см.

5) уламок бронзового псалія з шишкоподібним завершенням. Скіфський час, VI–V ст. до н.е. Довжина — 5 см. Аналогії відомі, зокрема, за матеріалами Східного укріплення Більського городища.

6) фрагмент бронзової грибоподібної сережки. Діаметр щитка — 1 см, довжина — 1 см. Відноситься до прикрас скіфського часу VI–V ст. до н. е.

7) уламок вістря бронзового кинджала. Довжина — 3,9 см; ширина — 2,1 см. Скіфський час, VI–V ст. до н. е.

8) ранньоскіфський бронзовий наконечник стріли, дволопатевої втульчастий, з пером листоподібної форми та шипом на втулці. Довжина — 4,3 см, ширина пера — 1,5 см. Належить до числа вістер стріл архаїчних типів, I-го відділу, за Г.І.Мелюковою, або типу Енджа-Жаботин, датованих останньою третинною VIII – першою половиною VII ст. до н. е. Втулка і шип в основі пера розклепані.

9) у складі комплексу є олов'яний зливоч, що має довжину 8 см та найбільшу ширину 3 см;

10) наявна і кована ручка казана зі зламаними вушками для кріплення за допомогою заклепок. Вигнута дугою. Виконана з прямокутного в перетині бронзового дроту, товщиною 0,5 см. Діаметр вигину в верхній частині — 3,0 см. Казани з ручками подібного типу зустрічаються у кочівницьких культурах від гунського часу і побутують до епохи розвинутого середньовіччя.

Заготовки для фібул складають окрему групу знахідок:

1) зламана знизу бронзова заготовка на спинку фібули, з широкою завернутою догори верхньою частиною. Прямокутна у перетині. Довжина — 4 см, ширина верхнього краю — 1,5 см;

2) нижня частина заготовки на спинку фібули, з потовщенням на кінці. Прямокутна у перетині. Матеріал — бронза. Довжина — 2,5 см, ширина — 0,7 см.

Всі ці речі, цілком ймовірно, могли потрапити до комплексу майстерні

як з поверхні насипів пограбованих ще за скіфського чи сарматського часу курганів, розташованих на південний захід від с.Лівенського, так і з видувів дюн та їх схилів навкруги ур. Красний Кут. Знахідки, по суті, — заготовки металу ювеліра, інструментами якого є виявлені знаряддя: клин і паяльник, знайдені разом із уламками виробів з кольорового металу, що, зрештою, пояснює концентрацію такої кількості різних металевих предметів в одному місці, вірогідно, розораному житлі ремісника. До речі, під час огляду наприкінці 2009 р. тут ще виявлені й два більш масивні аморфної форми зливки бронзи, розміром 4,2 x 7,9 x 1,7 та 7,2 x 10,1 x 3,4 см.

На особливу увагу заслуговує одне з виявлених знарядь. Це — бронзовий паяльник. У плані він має форму молоточка краплеподібної форми. Профіль видовжений, трапецієподібний. Потовщена нижня частина оформлена у вигляді клина. У верхній, звуженій, конусоподібній — пробитий отвір овальної форми, бл. 0,4 см діаметром. Технологія виготовлення незвичайна: важка нижня частина (майже квадратна в перетині) відлита у формочці; верхня, ймовірно, — сформована вже загустіваючим металом поверх форми, на що вказує її стрічкоподібна структура. Напевне, тоді ж, з використанням дроту, пробитий і отвір. Останній, вочевидь, слугував для кріплення паяльного молотка з дротяним руків'ям. Довжина інструмента — 6,5 см. Найбільша ширина — 1,5 см. На його функціональне призначення вказують сліди припою (олова) в нижній робочій частині. На сьогодні не відомо близьких відповідників паяльнику із Лівенського, проте, цілком правомірним видається припущення про його черняхівську належність. Типологічно він відрізняється як від давньоруських інструментів, так і від мідних паяльних молотків пізньосередньовічного часу — прототипів сучасних. Значна кількість черняхівських матеріалів у колекції також може свідчити на користь слушності наведеного припущення. До того ж, використання такого технологічного методу як пайка в ювелірній справі вже в античний час сумнівів не викликає.

Таким чином, виріб з Лівенського може стати еталонним для атрибузації знарядь цього кола з черняхівських комплексів.

Отже, за результатами розвідкових робіт локалізоване місцезнаходження майстерні ювеліра пізньоримського часу в Пооріллі на Лівобережжі Дніпра — рідкісного об'єкта, яким присвятив кілька ґрунтовних робіт шанований занадто старожитностей другої чверті I тис. н.е. — Іон Срулевич Винокур.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. №82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

